

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	6
2. Дилором Бобожонова ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ТИББИЙ МАДАНИЯТНИ ОШИРИШ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....	17
3. Баҳодир Эшов ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ.....	26
4. Зумрад Раҳмонкулова МАҲМУД АМИН АФАНДИ “ИСТАНБУЛДАН ЎРТА ОСИЁГА САЁҲАТ”.....	34
5. Манзура Аминова ИБН ХОЛДУН ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ.....	41
6. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОНДА БИРИНЧИ РУС-ТУЗЕМ МАКТАБИ: МАЪМУРИЙ ЭҲТИЁЖ ЁКИ МАДАНИЙ ЯҚИНЛАШУВ ЗАРУРИЯТИ?.....	48
7. Мансур Бойсариев ОЗАРБАЙЖОН ДИАСПОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	56
8. Фируза Жуманиязова ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ФАОЛЛИГИНИНГ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА АКС ЭТТИРИЛИШИ (1941–1945 йиллар).....	64
9. Мухаммаджон Исамиддинов АНТИК ДАВР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА САМАРҚАНД ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.....	70
10. Бахыт Кошанов, Хакимбай Отегенов, Гулчехра Ержанова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	79
11. Shohruhbek Mamadaliyev TURKISTON SHAHARALARIDA OCHLARGA YORDAM KOMISSIYASI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	87
12. Gulnora Maxkamova XX ASR SAMARQAND KASHTALARI: XILLARI, USLUBLARI, ORNAMENT REPERTUARI (SAMARQAND DAVLAT MUZEYI NAMUNALARI MISOLIDA).....	93
13. Уктамжон Мансуров VI – XI АСРЛАР СУҒД ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ.....	100
14. Шоназар Матякубов XVI- XVIII- АСРЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ АСОСИЙ СОҲАЛАРИДАН БИРИ-КУЛОЛЧИЛИК ТУРИ ТАВСИФЛАРИ.....	105

15. Отабек Махмудов «МИЛЛИЙ ТАРИХ» ВА «ТАРИХ ТАЪЛИМИ»ДА «ЖАҲОН ТАРИХИ»НИНГ АҲАМИЯТИ (лотин тилли тарихий манбалар ва замонавий ўзбек илмий адабиётининг қиёсий таҳлили медиевистик талқинда).....	109
16. Sayyora Mirsoatova, Aхrorbek Muxsidinov O‘ZBEKISTONDA MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI HAQIDA.....	122
17. Зухра Ражабова ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ СИЙМОСИННИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	128
18. Мафтуна Рузикулова ФАРҶОНА ВОДИЙСИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ВА ИРРИГАЦИЯ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН (1950 – 1970).....	134
19. Хасанбой Рахматиллаев ҚАДИМГИ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА.....	139
20. Lutfiya Salomova AVSTRALIYA MILLIY ARXIVI FAOLIYATI HAQIDA.....	144
21. Наргиза Сейтимбетова ҚОРАҚАЛПОҶИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИ.....	148
22. Shaxnoza Tursunova O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BENILYUKS DAVLATLARI BILAN XALQARO MUNOSABATLARINI RETROSPEKTIV TAHLILINING AYRIM JIHATLARI.....	156
23. Икромжон Умаров КЎҲИТАНГТОҶ ҚИШЛОҚЛАРИНИНГ ҲУДУД БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ.....	161
24. Ма’мура Umarxodjayeva, Zilola Shodmonxo`jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYINING NOYOB XAZINASIDAN.....	174
25. Санъат Худайбергaнов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	178
26. Ҳабиба Ҳасанова 1917-1924 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДА БОСМАХОНАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	186
27. Ра’но Qodirova 1936-1937 YILLARDA O'ZBEKISTON SSR MAKTABLARIDA TARIX FANINING O‘RGANILISHI (M.Asimov hisobot materiallari asosida).....	192

28. Қосим Қосимов ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ.....	196
29. Ислом Қаршиев МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁР ҚАРАШЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
30. Гулжаҳон Шайдуллаева ХАРАППА МАДАНИЯТИ ЁДГОРЛИКЛАРИДАН ТОПИЛГАН ОКС ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ХОС БЎЛГАН МОДДИЙ МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИДА МАДАНИЙ ВА САВДО АЛОҚАЛАРИ.....	209
31. Fotima Shirinova, Zumrad Kosimova XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MONIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	222
32. Юлдаш Юлдашев ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ДАВЛАТ АРХИВИ 555-ФОНДИНИНГ АРХИВ МАНБАШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	230
33. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ (Дашти қипчоқ мисолида).....	237
34. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИ ВА ҚОЗОҚ ЖУЗЛАРИ (ўтроқ ва кўчманчилар ўзаро алоқларининг негизлари).....	246
35. Лазизахон Алиджанова ДИНИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА ТИББИЁТГА ОИД ИЖТИМОИЙ ҚОИДАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	256
36. Дилрабо Қурбанова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ.....	264
37. Камола Саипова УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ.....	274
38. Аҳадулла Рахматуллаев ТУРКИСТОНДАГИ МАҲАЛЛИЙ ЎЛКАШУНОС ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРЛАР ФАОЛИЯТИ.....	280
39. Азамат Ктайбеков ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016).....	288
40. Гулнора Худойберганава “АСКЕТИЗМ” ТУШУНЧАСИ ВА ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	293

Камола Давляталиевна Саипова,
тарих фанлари доктори,
Ўзбекистоннинг энг янги тарихи кафедраси доценти,
Ўзбекистон Миллий университети,
kamola_nuz@rambler.ru

УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ

For citation: Kamola D. Saipova, MANIFESTATION OF TOLERANCE OF THE UZBEK PEOPLE DURING THE WAR. Look to the past. 2022, Special issue 3, pp.274-279

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7500957>

АННОТАЦИЯ

Муаллиф ушбу мақоласида фашизмга қарши уруш йилларида ўзбек халқининг бағрикенглик намоён бўлганига оид мисолларни ўрганиш орқали ёшлар тарбиясига таъсирини очиқ беради. Хотира ва кадрлаш кунини давлат миқёсида нишонлашнинг ўзига хос хусусиятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: миллатлараро муносабатлар, бағрикенглик, хотира ва кадрлаш кунини, ўзбек халқи, ватанпарварлик, ёшлар, ўқиш, урушлар.

Камола Давляталиевна Саипова,
доктор исторических наук, доцент кафедры
Новейшая История Узбекистана,
Национальный университет Узбекистана,
kamola_nuz@rambler.ru

ПРОЯВЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор раскрывает влияние на воспитание молодежи изучение примеров проявления толерантности узбекского народа в годы войны против фашизма. Прослеживаются особенности празднования дня памяти и почести на государственном уровне.

Ключевые слова: Межнациональные отношения, толерантность, день памяти и почести, узбекский народ, патриотизм, молодежь, изучение, войны.

Kamola D. Saipova,
Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of Modern
History of Uzbekistan,
National University of Uzbekistan

MANIFESTATION OF TOLERANCE OF THE UZBEK PEOPLE DURING THE WAR

ABSTRACT

In this article, the author reveals the impact on the education of young people by studying examples of the manifestation of tolerance of the Uzbek people during the years of the war against fascism. The features of the celebration of the day of memory and honor at the state level are traced.

Index Terms: Interethnic relations, tolerance, day of memory and honor, Uzbek people, patriotism, youth, study, wars.

История Второй мировой войны, войны с фашизмом навсегда останется в памяти человечества и много ещё раскрытых её страниц предстоит изучить в перспективе. Актуальность проблемы возрастает ещё и в связи с тем, что в глобализирующемся XXI веке в некоторых странах и теоретически и практически идет переоценка истории второй мировой войны, молодежь объединяется в различные профилактические группировки, ломаются памятники героям и жертвам войны. В этих условиях является важным объективно оценивать события 1939-1945 годов.

Жители городов и кишлаков республики гостеприимно встречали прибывших, теснились, чтобы дать им жильё, отрывали от себя кусок хлеба, чтобы накормить прибывших. Любовь и забота узбекистанцев к эвакуированным детям навечно запечатлена в памятниках, книгах, легендах.

Межнациональная и межрелигиозная толерантность узбекского народа, проявленная в годы войны с фашизмом, имеет глубокие исторические корни и сегодня остаётся в уникальном, первозданном виде. Государственная политика в области межнациональных отношений поддерживает и укрепляет коренную черту характера народа. Конституция Республики Узбекистан, которая пронизана идеей укрепления дружбы между народами, равные права представителям всех национальностей Узбекистана.

Эвакуация в военное время в Узбекистан стала значимой частью многих народов в их жизни, которые до сих пор хранят в сердце искреннюю признательность узбекскому народу. Народ Узбекистана встретил эвакуированных, бежавших от войны людей, в основном женщин, детей, стариков сочувствием, которое выражалось, прежде всего, в делах.

Как отмечает в своем интервью посол Израиля в Узбекистане Кармела Шамир, «эта история толерантности узбекского народа по праву является его гордостью, она должна быть включена в учебники многих стран, как пример человечности, достойный подражания. Благодарные республике люди, оказавшиеся в ней по воле судьбы, в тоже время приложили в дальнейшем свои силы для развития Узбекистана. Республика всегда являла собой пример прекрасного сосуществования людей самых разных национальностей, различных вероисповеданий», - отмечает Посол. Один из примеров тому - жизнь еврейской общины Узбекистана. Те, кто жил в этой стране всегда с благодарностью ее вспоминают, в том числе жители Израиля. Спокойствие страны - это результат мудрой и разумной политики, которой и сегодня следует Узбекистан.

Накануне войны, в 1941 году, в Узбекистане проживало 6,5 млн. человек, половина из них – старики и дети. На фронт было отправлено 1,5 млн. бойцов, практически половина населения, способного взять в руки оружие. С войны не вернулись 420 тысяч человек, 640 тысяч получили ранения. 120 тысяч воинов награждены боевыми орденами и медалями, 338 удостоены звания Героя Советского Союза, 53 стали кавалерами орденов "Славы". В те суровые дни в Узбекистан было эвакуировано множество промышленных предприятий, учебных заведений, научных и культурных учреждений. В Узбекистане была создана сеть эвакогоспиталей для лечения раненых. Они были размещены в лучших зданиях Ташкента, Самарканда, Ферганы, Бухары. Через них только за 1941-1942 гг. прошло более 100 тыс. человек.

В Ташкенте нашли тогда свой второй дом такие деятели искусства и культуры, как Алексей Толстой, Анна Ахматова, Владимир Луговской, Фаина Раневская, Якуб Колас,

академик Виктор Жирмунский, Корней Чуковский, Иосиф Уткин, Вячеслав Иванов, Николай Ушаков, Николай Погодин и другие. Находился в то время в Узбекистане и знаменитый еврейский театр Соломона Михоэлса. Знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня», написанное для его супруги, знаменитой актрисы Валентины Серовой, прозвучало по радио, когда она находилась в эвакуации в Ташкенте.

Столица Узбекистана, как и вся республика, с теплом приняли людей самых разных национальностей, которые пребывали на ташкентский вокзал целыми потоками. Осенью 1941 года на вокзале и площади вокруг него от людей и узлов с вещами даже стоять было негде. Сесть в поезд, идущий в Ташкент, было для переживших ужасы войны людей билетом в счастливую жизнь. И узбекистанцы, несмотря на собственные лишения в это нелегкое время, принимали и отогревали эвакуированных, помогая, чем могли, становясь зачастую для них семьей.

Пример Узбекистана является примером толерантности для многих стран, считает посол Германии в республике Найтхарт Хёфер-Виссинг. В своем интервью он подчеркивал, что «республика приняла огромное количество эвакуированных и помогла им в то время, когда нелегко приходилось ей самой. И это вызывает еще большее уважение». Как отмечала Криста Пиккат: «Традиции толерантности, гостеприимства и сегодня присущи Узбекистану, являясь его визитной карточкой. Это подтверждается тем, что в республике в мире и согласии проживают люди разных национальностей, которые вносят вклад в развитие страны. Узбекистан - страна, где уважительно относятся к другим народам и это важно, когда мы движемся к общемировому мультикультурализму».

Боль и утраты, объединили всех эвакуированных и депортированных народов в годы войны над фашизмом и Узбекистан стал их судьбой. Республика приняла с осени 1941 года полтора миллиона эвакуированных. В их числе 400 тыс. детей, половина из которых были сиротами. Очевидцы вспоминают, что для оперативного решения детского вопроса был создан центральный эвакуопункт, в который вошли директора всех детских домов столицы. На вокзале с октября 1941 года постоянно дежурили педагоги, воспитатели детдомов, педиатры, чтобы оперативно принимать все прибывающих и пребывающих детей, за каждым из которых была своя история, опаленная войной.

Перед партийными и советскими организациями Узбекской ССР стояли важные задачи по размещению и трудоустройству эвакуированных граждан и особенно детей и подростков. V пленум ЦК КП Узбекистана принял специальное решение об устройстве эвакуированных граждан и оказании помощи семьям военнослужащих. Решением ЦК и СНК Узбекской ССР от 15 ноября 1941 года местные партийные и советские организации обязывались принять и устроить эвакуированных детей на работу и учебу, а также в детские дома.

Только за вторую половину 1941 года и начало 1942 года было эвакуировано 976 детских домов с 107223 воспитанниками. В Узбекистан до октября 1942 года по территории республики было размещено 78 детских домов и приняли 43 000 эвакуированных детей. Из них 10918 детей были эвакуированы по плану, 9 домов были размещены в Бухарской и Кашкадарьинской областях. Воспитанники остальных 28 детских домов были распределены по действующим республиканским детским домам [1, с.110].

Во всех областях, городах и районах республики были созданы специальные комиссии по приему и устройству эвакуированных граждан и детдомов. На предприятиях, в колхозах и совхозах проходили многочисленные собрания, митинги трудящихся, в повестке дня которых был один вопрос: устройство эвакуированных граждан и детских домов.

В Андижанскую область Узбекской ССР в первые месяцы после начала войны прибыло около 100 тыс. детей, 26 детских домов с 10 тыс. детей. Кроме этого, прибыло 300 детей из Польши. В Бутакаринском сельсовете Андижанского района был принят Черногорский детдом (189 детей), в Аимском районе были размещены 4 детдома с 270

детьми, прибывшие из Донбасса, в Чинабадском, Пахтаабадском, Халдыванбекоком районах 850 детей, прибывшие из Куйбышева [2, с.39-40].

2 января 1942 года Ташкентский ГК КП(б) Уз провел собрание женского актива города, которое приняло обращение ко всем женщинам Узбекистана об оказании помощи фронту и широкой общественной помощи эвакуированным детям. Так, собрание женского актива Андижана, которое состоялось 11 января 1942 года, приняло специальное решение о приеме на воспитание детей, эвакуированных из временно оккупированной территории и потерявших родителей.

Около 200 тыс. детей, оставшиеся без крова и родителей, были приняты в Узбекистане. В те годы через эвакупункт на Ташкентском вокзале ежегодно проходило 150-200 детей, измученных войной. Бывшая воспитанница Бобруйского детского дома Вера Шестакова (В.М.Гаврилова), в последствие вспоминала: «Страшно вспоминать путь из Белоруссии. Когда одну из групп малышей сажали в машину, налетели фашистские самолёты. Они сбросили бомбу, а может быть, и несколько. Мы бежали от страшного места. В Ташкенте, на вокзале, нас впервые за долгое время накормили горячим обедом и отправили в Фергану. Не забыть, как встречали нас ферганцы. Они раздавали нам горячие лепешки, урюк, изюм, орехи, что-то ласково говорили на незнакомом языке...» [3, с.373].

Поезда приходили из Москвы, Ленинграда, Киева, Курска, Донецка и ряда зарубежных городов. Столица Узбекистана приняла в те дни 120 эвакуированных детей испанских республиканцев. Тогда же в Ташкент прибыло 20 детских домов из Польши, только за 1942 год в Шерабаде (Сурхандарьинская область) на воспитание были взяты 534 детей школьного возраста, 83 – дети до 7 лет [1, с.17].

В годы войны с фашизмом ярко проявился гуманизм узбекского народа, его высокие духовно-нравственные устои, милосердие и сострадание, явившиеся важной предпосылкой победы над фашизмом. Как неоднократно отмечал И.А.Каримов: “ни превратности истории, ни жестокие войны, ни стихийные бедствия и голод не сломили человечности народа”[5, с.74]. За годы войны в республику прибыло около миллиона эвакуированных разных национальностей, в том числе около 200 тысяч детей. Им было предоставлено более 135 тыс. кв. метров жилой площади, проводилось их трудоустройство. Жители Узбекистана делились с ними последним куском хлеба, одеждой, жильем. Более 4,5 тысяч детей было принято в семьи узбекистанцев. Семья Шамахмудовых усыновила 14 сирот, Х.Самадова - 13, Ф. Касымовой - 10 и т.д. [4, с.17].

В Узбекистане было размещено более 113 военных госпиталей, над которыми шефствовали 750 предприятий, учреждений, колхозов, совхозов. В 1942г. инвалиды были взяты на учет, им была оказана материальная помощь, большинство трудоустроено [4, с.18].

В Ташкенте был создан специальный приемный пункт, который только в первые дни своей работы разместил 2500 детей, из них с Ленинграда прибыло 98 детей немецкой национальности [2, с.39]. Все они нашли здесь родной дом, были окружены вниманием и заботой. Детей на воспитание брали и отдельные семьи, и целые коллективы.

Движение за усыновление или патронирование сирот войны ширилось с каждым днем. Оно охватывало коллективы многих предприятий, учреждений, колхозов. Ташкентский «Заготхлопкотрест» организовал интернат на 25 ребят, обеспечив его всем необходимым. Колхозы Янгиюльского района, Ташкентской области построили детские дома; девять колхозов этого района взяли на воспитание 100 детей.

Служащие Ташкентской железнодорожной станции, члены общества “Красный полумесяц” взяли в опеку 73 детей, 9 колхозов Янгиюльского района Ташкентской области - 103 детей, колхоз имени Т.Шевченко Сырдарьинского района – 190, район Чиназ – 170, жители поселка Шуралисой - 12 детей, колхоз Калининского района - 35 детей-сирот обеспечили кровом [6, с.1].

В военные годы узбекский народ за свой счет открывал много интернатов и детских домов для депортированных детей. Должное внимание уделяли детским воспитательным учреждениям. Каждый детский дом находился под попечительством и надзором городских и

районных партий. Систематически областные, городские и районные органы милиции оказывали помощь таким учреждениям.

На территории колхоза имени Ю.Ахунбабаева функционировал детский дом-сирот и одна из воспитанниц дома Соня написала своему отцу, который к тому времени служил на фронте Люксембурга следующего содержания: “Дом, который выделен колхозом - теплый, местное население очень добродушно приняли детей различных национальностей”.

В основном большое количество детских домов располагались на территории Ташкентской области. Так, например, в 1942 году был открыт детский дом, в котором нашли уют 1800 эвакуированных детей.

Коллектив предприятия по переработке хлопка города Ташкента, преобразовали клуб предприятия в интернат и разместили 25 детей-сирот из Белорусской ССР. Около 70 рабочих и служащих промышленных предприятий в различных областях открыли круглосуточные ясли и детские сады для эвакуированных детей-сирот.

Преподавательский коллектив средней школы №110 города Ташкента выделили отдельную комнату для сирот. Родители школьников выступили с предложением о ежемесячном выделении из взноса определенную сумму для необходимых нужд эвакуированных детей. Практически во всех школах республики, поддержали начатое дело данной школы. В результате это оказало существенное влияние на материальную сторону эвакуированных детей.

В 1942 году в колхозе «Правда» Кокандской области также был открыт детский дом, который обеспечил кровом около 50 детей-сирот. В марте этого года 9 колхозов Кокандской области - 108 детей, труженики района имени Ленина Андижанской области – 162, по области всего – 120, Наманганская область – 1300, Маргилан – 93, Фергана – 20, Самарканд - 16 детей взяли на воспитание [4, с.37-38]. В Самаркандской области был открыт детский дом, который обеспечил кровом 1100 эвакуированных детей.

В Бухарской области совместным трудом (Свердлов, Кармана, Ромитон, Олот, Гиждуван, Шофрикон районны и станция Когон) был открыт детский дом «Жорачорбог», куда были размещены 105 эвакуированных детей. Преподаватели и ученики местной семилетней школы, располагавший в районе Кармана Бухарской области, обеспечили всеми необходимыми вещами 75 новорожденных эвакуированных детей. В Свердловском районе была открыта школа-интернат, которая была обеспечена оборудованием, одеждой, продуктами первой необходимости и т.д. В данной школе-интернат было размещено 34 детей. В военные годы в целом по Бухарской области были открыты 7 детских домов для 211 эвакуированных детей, 96 предприятий и колхозов из личного счета обеспечили необходимостью 1623 детей.

На состояние 1 октября 1942 года эвакуированные дети были размещены в 28 детские учреждения, 15180 детей – в детские сады и ясли.

В 1943 году 69 колхозов города Ташкента взяли на воспитание сотни эвакуированных детей. В марте месяце около города Ташкент в поселке Кодирия в здании бывшей школы №7 был открыт детский дом специально для детей из Литовской ССР. Директором детского дома была назначена Мария Якштене. Сюда также были отправлены малютки из Литвы. В результате детский дом объединил 60 детей литовцев. В воспитании и в материальной обеспеченности этих детей взяло на себя ответственность представители местного населения. Воспитатели детских домов совместно с местными жителями организовывали различные вечерние представления, делились радостью в эти тяжелые дни с депортированными детьми.

Кашкадарьинская область обеспечили кровом 750 детей, кроме этого также была открыт детский дом, который объединял в себе сотни детей. Жители совхоза «Гузар» взяли на воспитание 23 детей-сирот младенцев. В Кашкадарьинскую область было эвакуировано 5 детских домов. За короткий период времени в республике со стороны колхозов – 870 детей, со стороны государственных организаций – 400 детей, со стороны различных коллективов – 400 детей были взяты на воспитание.

В январе 1942 года, рассказывает бывшая работница Наркомпроса Ф.А.Триерс-Головина, женщины Ташкента обратились с призывом помочь детям, потерявшим родителей: «Не должно быть ни одного ребенка, который не нашел бы крова, заботы и материнской любви у нас в Узбекистане. Поделимся же с эвакуированными детьми имеющимися у нас детьми вещами – бельем, одеждой, обувью...» [3, с.373].

Забота о детях взяла на себя вся республика. Была создана республиканская комиссия помощи эвакуированным детям, наделенная широкими полномочиями. Возглавляла данную комиссию Е.В.Рачинская, работавшая заместителем народного комиссара просвещения, народные артистки СССР С.Ишантураева, Л.Сарымсакова, активистки А.В.Смирнова, С.А.Журавская, Е.Г.Самойленко [3, с.375].

С первых лет обретения независимости в Узбекистане в числе важнейших приоритетов государственной политики были определены развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, гражданского согласия в обществе, обеспечение равных прав и возможностей для всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, любви и преданности Родине [7, с.4].

Благоприятный межнациональный климат в условиях полиэтничности, созданный в независимом Узбекистане, является бесценным капиталом, который бережно охраняется государством и выступает главной целью национальной политики, выразителем её практического воплощения в жизнь.

В условиях независимости Республики Узбекистан практически в каждом регионе имеются группы населения, чей статус соответствует категории национальных меньшинств или малочисленных народов.

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами»[8], в соответствии с которым был создан новый орган – Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, явилось важным событием в жизни многонациональной страны. Традиции толерантности сохраняются и укрепляются.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Турдиев С. Жасорат солномаси. Қашқадарё 1941-1945 йилларда. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.110.
2. Воскобойников Э.А., Яковлев В.М. Организаторская и идеологическая работа Компартии Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент: Узбекистан, 1966. – С.39-40.
3. Торжество Ленинских идей пролетарского интернационализма. / Ответ. ред. Чеботарева В.Г. – Москва: Наука, 1974. – С.373.
4. Турдиев С. Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон меҳнаткашларнинг кўчириб келинган болаларга ғамхўрлиги. – Тошкент, 1987. – Б.17.
5. Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. Т.1. – Ташкент: Узбекистан, 1996. - С.74.
6. Правда Востока, 6 января 1942 г.
7. Саипова К.Д. Толерантное отношение узбекского народа к эвакуированным и депортированным народам. – Ташкент, 2017. – 120 с.
8. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» // Народное слово, 23 мая 2017 года. - № 101 (6765).

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000